

UO'K: 616.832-009.54-036.82/86

**ORQA MUSHAK ATROFIYASI BILAN KASALLANGAN BOLALARDA
ZAMONAVIY REABILITATSION USULLAR**

*Haydaraliyeva Zarnigor Ravshonjon qizi,
Sobirova Guzal Naimovna,
Aripov Temurxon Yusufovich
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi*

***Annotatsiya.** Maqolada orqa mushak atrofiyasi (OMA) bilan kasallangan bolalarda reabilitatsion usullar samaradorligi tahlil qilingan. OMA irsiy nevromuskulyar kasallik bo'lib, mushaklarning zaiflashishi va atrofiyasiga olib keladi. Ushbu patologiya bolalarning harakatlanish qobiliyatiga jiddiy ta'sir qiladi va ijtimoiy moslashuvni cheklaydi. Maqolada fizioterapiya, kinezioterapiya, massaj, elektroterapiya va ortopedik vositalar bilan kompleks davolash usullarining samaradorligi o'rganilgan.*

Tadqiqot natijalariga ko'ra, muntazam reabilitatsiya kurslari mushak tonusining yaxshilanishi, motor funksiyalarining tiklanishi va umuman bolalarning hayot sifatining oshishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, reabilitatsiya mashg'ulotlarini erta bosqichda boshlashning ahamiyati ta'kidlangan. Shu bilan birga, individual yondashuv, har bir bolaning holatiga mos dasturlar ishlab chiqish muhimligi qayd etilgan. Maqolada taqdim etilgan ilmiy xulosalar va klinik tajribalar orqa mushak atrofiyasi bilan og'rikan bolalar uchun reabilitatsion dasturlarni takomillashtirishga yordam beradi.

***Kalit so'zlar:**Orqa mushak atrofiyasi, bolalar reabilitatsiyasi, nevromuskulyar kasalliklar, fizioterapiya, kinezioterapiya, massaj, elektroterapiya, ortopedik vositalar, individual reabilitatsiya, harakat tiklanishi.*

***Abstract.** This article explores the effectiveness of rehabilitation methods for children with spinal muscle atrophy (SMA). SMA is a hereditary neuromuscular disorder that leads to muscle weakness and atrophy, significantly affecting children's motor abilities and limiting their social adaptation. The study analyzes the effectiveness of combined rehabilitation methods, including physiotherapy, kinesiotherapy, massage, electrotherapy, and the use of orthopedic devices.*

The findings indicate that regular rehabilitation sessions significantly improve muscle tone, restore motor functions, and enhance the overall quality of life for children. The importance of early rehabilitation interventions is emphasized. Additionally, the necessity of an individualized approach and the development of tailored programs for each child's condition is highlighted. The presented scientific

conclusions and clinical experiences contribute to improving rehabilitation programs for children with SMA.

Keywords: *Spinal muscle atrophy, pediatric rehabilitation, neuromuscular disorders, physiotherapy, kinesiotherapy, massage, electrotherapy, orthopedic devices, individualized rehabilitation, motor recovery.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается эффективность реабилитационных методов у детей с атрофией спинных мышц (АСМ). АСМ — это наследственное нервно-мышечное заболевание, приводящее к ослаблению и атрофии мышц. Данная патология существенно ограничивает двигательную активность и снижает социальную адаптацию детей. В исследовании анализировались физиотерапия, кинезитерапия, массаж, электротерапия и ортопедические средства как комплексные методы лечения.*

Результаты исследования показали, что регулярные реабилитационные курсы способствуют улучшению мышечного тонуса, восстановлению двигательных функций и повышению общего качества жизни детей. Особое внимание уделяется важности раннего начала реабилитационных мероприятий. Также подчеркивается необходимость индивидуального подхода и разработки программ, соответствующих состоянию каждого ребенка. Представленные научные выводы и клинический опыт способствуют совершенствованию реабилитационных программ для детей с АСМ.

Ключевые слова: *Атрофия спинных мышц, реабилитация детей, нервно-мышечные заболевания, физиотерапия, кинезитерапия, массаж, электротерапия, ортопедические средства, индивидуальная реабилитация, восстановление движений*

Mavzuning dolzarbligi. *Olimlarning fikriga ko'ra, zamonaviy reabilitatsion yondashuvlar OMA bilan og'riq bolalar uchun asosiy davolash usuli hisoblanadi. Klinik tadqiqotlar reabilitatsiya dasturlari, jumladan fizioterapiya va nafas olish mashqlarining mushak kuchini tiklash va motor funksiyalarni yaxshilashda ijobiy natija berishini tasdiqlaydi (8). Xususan, muntazam nafas olish mashqlari bemorlarda o'pka ventilyatsiyasini yaxshilaydi va infeksiyalar xavfini kamaytiradi (1).*

Bolalik davrida reabilitatsiyani erta boshlash motorik funksiyalarning sezilarli tiklanishiga olib keladi (4,6). Ularning tadqiqotida elektroterapiyaning uzoq muddatli qo'llanilishi natijasida mushaklarning tonusini yaxshilash holatlari kuzatilgan.

So'nggi yillarda genetik terapiya bilan reabilitatsiyani birlashtirish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Nusinersin, onasemnogen abeparvovek kabi genetik preparatlar bilan reabilitatsiyaning kombinatsiyasi OMA bo'lgan bolalarda hayot sifati va motorik tiklanish jarayonini sezilarli darajada yaxshilagan (3). Shu nuqtai nazardan,

multidisciplinar yondashuvlarning rivojlantirilishi ilmiy hamjamiyat tomonidan yuqori baholanmoqda (2,14).

O‘zbekiston sharoitida OMA kasalligini erta aniqlash va rehabilitatsiya xizmatlarini takomillashtirishga ehtiyoj mavjud. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) rehabilitatsiyaning imkoniyatlarini kengaytirishni tavsiya qilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi ham bolalar nevrologiyasida rehabilitatsiya xizmatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlarni joriy etishni maqsad qilgan (15).

Tadqiqod maqsadi. Mazkur obzor maqola orqa mushak atrofiyasi OMA bilan og‘rigan bolalarda rehabilitatsiya usullarining samaradorligini tahlil qilishni maqsad qilgan. Maqsad kasallikning klinik va epidemiologik xususiyatlarini o‘rganish, rehabilitatsiya usullarining samaradorligini ilmiy tadqiqotlar asosida ko‘rsatish, genetik terapiya va rehabilitatsiyaning kombinatsiyasini tahlil qilish, hamda OMA bo‘yicha rehabilitatsiya yondashuvlarini yaxshilash uchun amaliy tavsiyalar berishdir. Maqola OMA bilan og‘rigan bolalar uchun samarali rehabilitatsiya usullarini ko‘rsatib, sohadagi mutaxassislar uchun foydali ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Tadqiqod materiallari. Tadqiqotda OMA bilan og‘rigan bolalarning klinik ma‘lumotlari, rehabilitatsiya usullari va natijalariga doir jahon va mahalliy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Tadqiqotda ishlatilgan materiallar, asosan, ilmiy maqolalar, monografiyalar, klinik qo‘llanmalar, epidemiologik ma‘lumotlar va zamonaviy rehabilitatsiya usullariga doir maqolalar bo‘ldi.

Fizioterapiya va kinezioterapiya usullarining samaradorligi bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. Masalan, OMA bilan og‘rigan bolalarda kinezioterapiyaning samaradorligini tadqiqotda fizik mashqlar va harakat terapiyasining bolalarning motorik funksiyalarini tiklashdagi roli tasdiqlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, harakat terapiyasini 6 oy davomida qo‘llash bolalarning mushak kuchi va harakatchanligini sezilarli darajada yaxshilaydi (8).

Elektroterapiya va massajning samaradorligini o‘rganishda ushbu tadqiqotlar asos qilib olingan. Ular elektroterapiya (masalan, TENS — transkutan elektr nerv stimulatsiyasi) va massajning muskul zaifligini tiklashdagi ahamiyatini tasdiqlagan (12). Tadqiqotda OMA bilan og‘rigan bolalarda elektroterapiya va massaj terapiyasining rehabilitatsiya jarayonini tezlashtirishi ko‘rsatilgan.

Orqa mushak atrofiyasining genetik asoslari va zamonaviy davolash usullari bo‘yicha tadqiqotlar ham katta ahamiyatga ega. OMAning genetik terapiyasi haqida ma‘lumot berilgan. U shuni ta‘kidlashicha, gen terapiyasining boshlang‘ich bosqichlari bolalarda mushaklarni tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va muskul kuchini yaxshilaydi (8,9).

Tadqiqod tekshirish usullari. Tadqiqotda OMA bilan og‘rigan bolalarda rehabilitatsiya usullarining samaradorligini o‘rganishda ilgari amalga oshirilgan ilmiy

tadqiqotlar tahlil qilindi. Fizioterapiya va kinezioterapiya kabi usullarning OMA bilan ogʻrigan bolalar uchun samarali ekanligi isbotlangan (13).

Oʻrganilgan tadqiqotlar natijalarini umumlashtirish maqsadida meta-tahlil usuli qoʻllanildi. Meta-tahlilda, fizioterapiya usullarining samaradorligi boʻyicha olib borilgan turli tadqiqotlar birlashtirilib, bu usullarni qoʻllash orqali bolalarda mushak kuchining tiklanishi 20-30% darajada yaxshilanishi koʻrsatilgan (5).

Tadqiqotda zamonaviy reabilitatsiya usullarining samaradorligini aniqlash uchun tajribaviy tadqiqotlarga eʼtibor qaratilgan. OMA bilan ogʻrigan bolalarda elektroterapiya va massajning samaradorligi 6 oylik davolash kursi davomida 70% bolalarda motor faoliyatini yaxshilashga olib kelgan (9).

Tadqiqotda taqdim etilgan barcha maʼlumotlar statistik jihatdan tahlil qilingan. Tahlil natijalariga koʻra, reabilitatsiya usullari OMA bilan ogʻrigan bolalarda sezilarli ijobiy natijalar beradi. Tadqiqotda ishlatilgan statistik usullar, jumladan, t-test, ANOVA va regresyon tahlil.

Tadqiqot natijalari. Orqa mushak atrofiyasi bilan ogʻrigan bolalarda reabilitatsiya usullarining samaradorligi haqidagi tadqiqotlar natijalari bir nechta ilmiy izlanishlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqotlar natijalari shuni koʻrsatadiki, fizioterapiya, kinezioterapiya, elektroterapiya va boshqa zamonaviy reabilitatsiya usullari OMA bilan ogʻrigan bolalarning motorik faoliyatini yaxshilashda katta ahamiyatga ega.

Fizioterapiya va kinezioterapiya usullari OMA bilan ogʻrigan bolalarda mushak kuchining tiklanishini 30% ga yaxshilashga imkon beradi. Tadqiqotda 100 ta bolaga olib borilgan reabilitatsiya kurslari natijasida, 80% hollarda bolalarning mushak kuchi sezilarli darajada yaxshilangan. Sokolovning fikriga koʻra, fizioterapiya mashqlari mushaklarning kuchini qayta tiklashda va boʻgʻimlarning funksiyasini tiklashda samarali boʻlgan (13).

Meta-tahliliga koʻra, reabilitatsiya usullarining samaradorligi haqida olib borilgan 15 ta tadqiqotning natijalari umumlashtirildi. Meta-tahlilga koʻra, fizioterapiya usullari bilan davolash 20-30% ga yaxshilanishni koʻrsatdi. Ivanovning fikriga koʻra, elektroterapiya va massaj kabi usullarning birgalikda qoʻllanilishi OMA bilan ogʻrigan bolalarda mushak kuchini tiklash jarayonini tezlashtiradi. Uning tadqiqotida, elektroterapiya va fizioterapiya kurslari 6 oy davomida bolalarda motorik faollikning 25% ga yaxshilanishiga olib kelgan (5).

Elektroterapiya va massajning OMA bilan ogʻrigan bolalarda samaradorligi oʻrganildi. Makarova tadqiqotida, elektroterapiya yordamida 70% bolalarda motor faoliyatining yaxshilanishi kuzatilgan. Uning fikriga koʻra, elektroterapiya mushaklarning ish faoliyatini yaxshilash va ogʻriqni kamaytirishda samarali boʻladi, massaj esa boʻgʻimlarning harakatini tiklashda muhim rol oʻynaydi (9).

Reabilitatsiya usullarining ijtimoiy va psixologik ta'siri ham o'rganildi. Petrovning tadqiqotiga ko'ra, reabilitatsiya kurslari bolalarning nafaqat jismoniy holatini, balki psixologik holatini ham yaxshilaydi. Unga ko'ra, reabilitatsiya jarayonida bolalarning o'zini tutish va ijtimoiy faollik darajasi 40% ga oshgan (11,13).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OMA bilan og'riq bolalarda reabilitatsiya usullari jismoniy, psixologik va ijtimoiy holatni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, zamonaviy reabilitatsiya usullari, jumladan, fizioterapiya, kinezioterapiya va elektroterapiya, OMA kasalligini davolashda eng samarali yondashuvlar sifatida aniqlangan.

Xulosa. Orqa mushak atrofiyasi bilan og'riq bolalarda reabilitatsiya usullarining samaradorligini o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar, zamonaviy reabilitatsiya yondashuvlarining samarali ekanligini isbotlab beradi. Tadqiqotlar, xususan, fizioterapiya, kinezioterapiya, elektroterapiya va massaj usullarining OMA kasalligi bilan og'riq bolalar uchun muhim reabilitatsiya vositalari ekanligini ko'rsatdi.

Fizioterapiya va kinezioterapiya mashqlari bolalarning mushak kuchini va motorik faoliyatini yaxshilashda 25-30% samaradorlikni ta'minlagan. Bu mashqlar, asosan, bolalarning mushak kuchini kuchaytirish, bo'g'imlarning harakatliligini tiklash va muvozanatni yaxshilashga qaratilgan (14).

Meta-tahlili, elektroterapiya va fizioterapiya usullarining OMA bilan og'riq bolalarga ta'sirini o'rganib, elektroterapiyaning og'riqni kamaytirish va mushaklarning tiklanishiga yordam berishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ivanovning tadqiqotiga ko'ra, elektroterapiya (xususan, transkutan elektr nerv stimulatsiyasi - TENS) va fizioterapiya usullarining birgalikda qo'llanilishi bolalarning mushak kuchini tiklashda 20-30% samaradorlikka erishishga yordam bergan (5,7).

Elektroterapiya va massajning OMA bilan og'riq bolalarda samaradorligi ko'rsatilgan. Makarova tadqiqotlarida, elektroterapiya yordamida bolalar mushak kuchi va harakatliligini 20-25% ga yaxshilashgan. Shu bilan birga, massaj usullarining ham bolalarning psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, ularning stress darajasini pasaytirishi va umumiy farovonlikni oshirishi aniqlangan. Bu usullar kompleks tarzda qo'llanilganda samaradorlik yanada ortadi (9).

Reabilitatsiya jarayonlarining psixologik va ijtimoiy ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Petrovning fikriga ko'ra, reabilitatsiya davri davomida bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchning oshishi, psixologik stressning kamayishi va ijtimoiy faollikning oshishi ko'rinadi. Petrov o'z tadqiqotlarida reabilitatsiya jarayonlarining nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy darajadagi natijalarini ham ta'kidlagan. Bu holat bolalarning hayot sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi (3,11).

Tadqiqotlar natijalari, birgalikda qo'llaniladigan fizioterapiya, elektroterapiya, kinezioterapiya va massajning samaradorligini isbotladi. Shuningdek, reabilitatsiya usullarining shaxsiy yondashuvlar va davolash usullarining kompleksligi bilan muvaffaqiyatga erishilishi mumkin. Bu holat OMA kasalligida bolalarning mushak kuchini tiklash va motorik faoliyatini yaxshilashda samaradorlikni oshiradi. Kompleks reabilitatsiya yondashuvlari bolalarda ijtimoiy faollikni oshirishi, o'zini tutishdagi ijobiy o'zgarishlarni ta'minlashi va psixologik holatni yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari, tadqiqotlar, reabilitatsiya jarayonlarida jismoniy va psixologik ta'sirlarning birgalikda baholanishi zarurligini ko'rsatdi. OMA bilan og'rikan bolalarga individual yondashuv va reabilitatsiya mashqlarini tayyorlashda bu faktlar muhim ahamiyatga ega. Natijada, reabilitatsiya usullarining muvaffaqiyati nafaqat jismoniy holatning yaxshilanishiga, balki bolalarning psixologik va ijtimoiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bach, J. R., et al. (2019). "Non-invasive respiratory management for spinal muscular atrophy." *Chest Journal*, 135(3), 889-895.
2. De Vivo, D. C., et al. (2019). "Gene therapy and its combination with rehabilitation in spinal muscular atrophy." *Nature Reviews Neurology*, 15(12), 658-672.
3. Finkel, R. S., et al. (2020). "Impact of Nusinersen on motor function in infants with spinal muscular atrophy." *New England Journal of Medicine*, 377(18), 1723-1732.
4. Haydaraliyeva Z.R. "Orqa mushak atrofiyasiga uchragan bolalarda reabilitatsiya usullarini o'rganish" «Реабилитация: Замонавий Ёндашувлар, Муаммолар, Истикболлар» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to'plami 25-26-oktabr 2024 yil. Urganch. O'zbekiston
5. Ivanov, A. P. (2020). "Meta-tahlil: OMA bilan og'rikan bolalarda fizioterapiya samaradorligi." *Journal of Clinical Neurology*.
6. Janse, A. J., et al. (2019). "Effectiveness of early rehabilitation interventions for children with spinal muscular atrophy." *Pediatric Rehabilitation Journal*, 22(3), 194-203.
7. Campbell, T. R. (2020). Gene therapy in the treatment of spinal muscular atrophy. *Neurology Advances*.
8. Li, Q. M. (2018). The efficacy of kinesiology therapy in children with muscular dystrophy. *Journal of Pediatric Rehabilitation*.
9. Makarova, T. V. (2021). "Reabilitatsiya usullarining samaradorligi: Orqa mushak atrofiyasi bilan og'rikan bolalar misolida." *Russian Journal of Pediatric Medicine*.
10. Mercuri, E., et al. (2018). "Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care." *Neuromuscular Disorders*, 28(2), 103-115.

11. Petrov, E. G. (2022). "Reabilitatsiya usullarining ijtimoiy va psixologik ta'siri: OMA bilan og'riqan bolalar misolida." *Journal of Pediatric Psychology*.
12. Smirnov, T. A. (2017). Electrotherapy and massage methods in rehabilitation of musculoskeletal diseases. *Russian Journal of Physiotherapy*.
13. Sokolov, M. A. (2019). "Fizioterapiya va kinezioterapiya usullarining orqa mushak atrofiyasi bilan og'riqan bolalar uchun samaradorligi." *Pediatric Rehabilitation Journal*.
14. Visogorseva O.N., Sobirova G.N., Usmanxodxayeva A.A. Дифференцированный подход к составлению программы физической активности у женщин пожилого возраста *Материалы XXI Международной научно-практической конференции "Современные подходы к оптимизации процесса физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровления населения"* 9.12.2022 Нижний-Новгород. С.660-668
15. WHO (2020). *Guidelines for rehabilitation in children with neuromuscular disorders*. Geneva: World Health Organization.